

DAVIDE CON LA TESTA DI GOLIA

CARACCILO GIOVANNI BATTISTA DETTO BATTISTELLO

(Napoli 1578 - 1635)

INVENTARIO: 002

SCHEMA

Il dipinto, destinato alla collezione di Scipione Borghese, viene per la prima volta messo in relazione con la produzione di Battistello Caracciolo da Filippo Todini in una comunicazione orale riportata nella scheda ministeriale del museo (Bon Valsassina 1981). Maurizio Marini (1981, p. 419, nota 14), seguito da Gianni Papi (1991, pp. 47-48, nota 55; id. 1993, p. 143, n. 69) riprende questa proposta per iscritto, suggerendo di riferire l'opera al soggiorno romano dell'artista nel 1617. Negli anni precedenti a questa proposta, Longhi si era espresso prima a favore di Orazio Borgianni (1914, p. 10 sgg.), poi aveva ricondotto il dipinto ad anonimo caravaggesco (1951, p. 50, n. 76), attribuzione a cui si era attenuta cautamente anche Paola Della Pergola (1959, pp. 84-85, n. 118). La conferma dell'attribuzione del quadro all'artista napoletano arriva grazie al ritrovamento presso l'Archivio Borghese del pagamento della cornice per il "David, che ha fatto Battistello", datato 1612 (Fumagalli 1993, pp. 88-89). Il documento permette non solo di dirimere la questione attributiva, ma anche di fornire un sicuro termine ante quem per l'esecuzione del dipinto; si tratta di uno dei rarissimi riferimenti temporali certi nell'ambito della produzione dell'artista tra il 1607 e il 1615, gli anni della sua piena adesione al caravaggismo, la cui cronologia è molto dibattuta (Leone 2011, p. 220). Oltre a quello in esame, l'unico altro dipinto databile da documenti d'archivio è il *Qui vult venire post me già* nella collezione Doria di Genova (oggi presso il Rettorato dell'Università di Torino), la cui esecuzione è documentata al 1614.

Per quanto riguarda il David con la testa di Golia, un'ulteriore conferma dell'attribuzione è costituita dal rinvenimento dell'iscrizione "Battistello da Napoli" sul retro della tela, emersa durante un recente restauro (Bernardini 2006, p. 14).

In merito alle fonti sei e settecentesche inerenti alla raccolta Borghese, un quadro rappresentante David con la testa di Golia è citato sia da Manilli (1650, p. 71) come opera di Giulio Romano, sia da Montelatici (1700, p. 288) come di autore incognito. Tra i documenti di casa Borghese un dipinto di tale soggetto è presente nell'inventario del 1693, in quello del 1790 e nell'elenco fidecommissario del 1833, in tutti i casi accompagnato dall'attribuzione a Caravaggio.

Nel corso degli anni la critica (Fumagalli 1993, p. 90; Causa 2000, p. 56; Terzaghi 2007, pp. 323-327; Leone cit.; Ghelfi 2014, p. 78) è più volte tornata sull'evidente derivazione dell'opera dal [David con la testa di Golia di Guido Reni](#), noto in più versioni, richiamando in particolare l'esemplare oggi conservato al Louvre di Parigi. Si pensa che Caracciolo possa aver visto direttamente il dipinto, di cui è stata ipotizzata l'appartenenza alla collezione di Camillo Borghese al tempo in cui l'artista napoletano elaborava la sua versione del tema (Terzaghi cit., p. 325). Diverse sono infatti le analogie compositive tra le due opere, in particolare il taglio a figura intera nonché la posa con le gambe accavallate del giovane protagonista, il suo cappello piumato e la presenza di frammenti antichi. Stringente appare anche il confronto con il dipinto di stesso soggetto realizzato da Caravaggio, anch'esso in Galleria Borghese ([inv. 455](#)), che Caracciolo poté forse vedere a Napoli se è vero che il quadro non arrivò a Roma prima del 1612, aspetto che tuttavia rimane ancora incerto (Terzaghi cit., p. 326). Stefano Causa (2000, p. 56) ravvisa nell'opera di Battistello il richiamo a più di un elemento dell'omonimo dipinto del Merisi, come l'energia pulsante che trapela dal giovane protagonista vittorioso, il volto ma anche il motivo del braccio contratto che regge la testa dell'avversario decapitato (si veda anche Fumagalli 1993, p. 90).

Caravaggesca è anche la tecnica veloce ed essenziale del dipinto di Caracciolo, con una modalità di stesura che dalla preparazione scura, utilizzata "a risparmio" per la resa del fondo e delle ombre, procede per aggiunte di colore chiaro per la costruzione delle figure, secondo un procedimento simile a quello del Merisi nel tardo periodo romano e che Battistello adotta frequentemente nelle opere cronologicamente vicine al David (Leone 2011, pp. 250-251)

Il personaggio di David che si staglia in piedi sulla destra del dipinto è ritratto poco più grande del naturale e ripreso di tre quarti; la scena è immersa nell'oscurità, tanto da lasciare quasi solo intravedere il fondo e il grande capitello decorato su cui David poggia la testa recisa di Golia. La figura emerge dall'ombra investita da un forte fascio di luce proveniente da sinistra che colpisce anche la testa del gigante, dando un risalto quasi teatrale alla vittoria del giovane protagonista.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, Villa Borghese fuori di Porta Pinciana, Roma 1650, p. 71.
- D. Montelatici, Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo, Roma 1700, p. 288.
- X. Barbier de Montault, Les Musées et Galeries de Rome, Rome 1870, p. 364.
- G. Piancastelli, Catalogo dei quadri della Galleria Borghese in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 111.
- A. Venturi, Il Museo e la Galleria Borghese, Roma 1893, p. 18.
- L. Venturi, Note sulla Galleria Borghese, in "L'Arte", XII, 1909, pp. 39, 42-43.
- G. Cantalamessa, Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893, in Archivio Galleria Borghese, 1912, n. 2.
- R. Longhi, Orazio Borgianni, in "L'Arte", XVII, 1914, pp. 10 sgg., 23.
- F. Witting, Michelangelo da Caravaggio. Eine Kunsthistorische Studie, Strassburg 1916, p. 75.
- R. Longhi, Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese, Roma 1928, p. 176.
- A. De Rinaldis, L'Arte in Roma, dal '600 al '900, Bologna 1948, pp. 142-143.
- G. Castelfranco, Mostra del Caravaggio, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, p. 285.
- Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1951), a cura di R. Longhi, Milano 1951, p. 50, n. 76.
- P. Della Pergola, Itinerario della Galleria Borghese, Roma 1951, p. 23.
- A. Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, Budapest 1956, I, p. 138.
- P. Della Pergola, La Galleria Borghese. I Dipinti, II, Roma 1959, pp. 84-85, n. 118.

- M. Marini, Caravaggio e il naturalismo internazionale, in "Storia dell'Arte Italiana", VI, 1981, p. 419, nota 14.
- F. Todini (comunicazione orale), in C. Bon Valsassina, scheda ministeriale, 1981.
- G. Papi, Artemisia Gentileschi (1593-1626). Gli anni romani, il soggiorno fiorentino, in Artemisia, catalogo della mostra (Firenze, Casa Buonarroti, 1991), a cura di R. Contini, G. Papi, Roma 1991, pp. 47-48, nota 55.
- S. Causa, Giovanni Battista Caracciolo después de la 'mostra', in Caravaggio y el realismo en la pintura europea del siglo XVII, seminario di studi (Santander, 24-28 agosto 1992), a cura di J. Milicua.
- E. Fumagalli, Battistello Caracciolo 1612, in "Paragone Arte", XLIV, 519-521, 1993, pp. 88-94.
- G. Papi, Orazio Borgianni, Soncino 1993, p. 143, n. 69.
- A. Coliva, a cura di, La Galleria Borghese, Roma 1994, n. 154.
- S. Causa, Caracciolo, Giovanni Battista, in The Dictionary of Art, V, London 1996, p. 693.
- K. Herrmann Fiore, Guida alla Galleria Borghese, Roma 1997, p. 32.
- S. Causa, Battistello Caracciolo. L'opera completa, Napoli 2000, pp. 35, 56, 142, 181 n. A29, 239, 352.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, Galleria Borghese, Milano 2000, p. 90, n. 12.
- M.C. Guardata in Caravaggio e i suoi primi seguaci, catalogo della mostra (Tokyo, Metropolitan Teien Art Museum 2001. Okazaki, City Museum, 2001-2002), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Roma 2001, p. 138, n. 30.
- B. De Dominicis, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani, ed. critica a cura di F. Sricchia Santoro, A. Zezza, Napoli 2003, p. 976, nota 34.
- C. Bernardini, Il restauro del dipinto di Battistello Caracciolo, in "Kermes", LXII, 2006, p. 14.
- K. Herrmann Fiore, Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti, San Giuliano Milanese 2006, p. 9.
- M.C. Terzaghi, Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni tra le ricevute del Banco Herrera & Costa, Roma 2007, pp. 323-327.
- L. Bartoni, in Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art 2009. Tokyo, Metropolitan Art Museum 2010), a cura di R. Vodret Adamo, p. 160, n. 42.
- G. Leone, "La Madonna col Bambino in Gloria" di Battistello del Museo Provinciale di Catanzaro. Nuove riflessioni, in Dal Razionalismo al Rinascimento. Per i quaranta anni di studi di Silvia Danesi Squarzina, a cura di M.G. Aurigemma, Roma 2011, pp. 250-251.
- G. Leone, in Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2011-2012), a cura di R. Vodret Adamo, II, Milano 2011, pp. 220-221, n. VIII.7.
- G. Leone, Caravaggio e seus seguidores: as obras em exposição, in Caravaggio e seus seguidores. Confirmações e problemas, catalogo della mostra (Belo Horizonte, Casa Fiat de Cultura. San Paolo, Museo di Arte San Paolo. Buenos Aires, Museo Nacional de Buenos Aires, 2012), a cura di R. Vodret Adamo, G. Leone, F. Magalhães, São Paulo 2012, p. 63.
- B. Ghelfi, in Da Guercino a Caravaggio. Sir Denis Mahon e l'arte italiana del XVII secolo, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Barberini, 2014-2015), a cura di A. Coliva, M. Gregori, S. Androssov, Roma 2015, p. 78.

English version

DAVID WITH THE HEAD OF GOLIATH

CARACCIOLO GIOVANNI BATTISTA CALLED BATTISTELLO

(Naples 1578 - 1635)

INVENTORY: 002

COMMENTARY

This work was specifically executed for the collection of Scipione Borghese. In an oral communication subsequently reported in the Ministry of Culture's profile of the painting, Filippo Todini was the first scholar to associate it with Battistello Caracciolo (Bon Valsassina 1981). First Maurizio Marini (1981, p. 419, note 14) and then Gianni Papi (1991, pp. 47-48, note 55; 1993, p.

143, n. 69) built on this proposal, suggesting that the canvas dated to the artist's stay in Rome in 1617. Previously, Longhi had put forth the name of Orazio Borgianni (1914, p. 10ff.), only to later change his attribution to an anonymous follower of Caravaggio (1951, p. 50, n. 76), an opinion with which Paola Della Pergola (1959, pp. 84-85, n. 118) cautiously agreed. The confirmation that the work is by the Neapolitan artist came in the wake of the discovery in the Borghese Archive of the payment receipt for the frame for the 'David, painted by Battistello', with the date 1612 (Fumagalli 1993, pp. 88-89). The document not only settled the question of attribution but also provided a *terminus ante quem* for the execution of the canvas. This is one of the very rare cases in which a work by the Battistello can be dated with certainty: indeed, for the period from 1607 to 1615 – the years of his full adherence to the modes of Caravaggio – the chronology of his production has been much debated (Leone 2011, p. 220). In addition to the work in question, the only other painting for which archival documents provide a sure date is the *Qui vult venire post me* (formerly held in the Doria collection in Genoa, today in the Rector's Office of the University of Turin), which was executed in 1614.

Further evidence for the attribution of the David with the Head of Goliath came to light during a recent restoration operation, when the phrase 'Battistello of Naples' was discovered on the back of the canvas (Bernardini 2006, p. 14).

With regard to the 17th- and 18th-century inventories of the Borghese Collection, a painting depicting David with the Head of Goliath was mentioned by Manilli (1650, p. 71) who attributed it to Giulio Romano, and by Montelatici (1700, p. 288), who ascribed it to an unknown artist. The 1693 and 1790 inventories, together with the 1833 *Inventario Fidecommissario*, listed a work with this subject, in each case with an attribution to Caravaggio.

Over the years, critics (Fumagalli 1993, p. 90; Causa 2000, p. 56; Terzaghi 2007, pp. 323-327; Leone 2011; Ghelfi 2014, p. 78) have often noted the clear derivation of the work in question from Guido Reni's David with the Head of Goliath, which is known in several versions. In particular, scholars have pointed to the work held in the Louvre as the prototype. It is believed that Caracciolo may have actually seen that painting, leading some writers to surmise that it might also have formed part of the Borghese Collection at the time that the Neapolitan artist painted his version of the theme (Terzaghi 2007, p. 325). The two works indeed show a number of compositional similarities, in particular the full-length representation of David, his pose with legs crossed, his plumed hat, and the presence of ancient fragments. Further likenesses can be noted between the work in question and Caravaggio's own rendering of the subject, which also forms part of the Borghese Collection (inv. no. 455): Caracciolo may have seen this work in Naples, if it is true that the painting did not reach Rome before 1612 – a question that is still debated (Terzaghi 2007, p. 326). Stefano Causa (2000, p. 56) in fact pointed to more than one similarity between these two works, such as the pulsating energy emitted by the young victor, the depiction of his face, and the motif of his tense arm as he holds the head of his decapitated enemy (see also Fumagalli 1993, p. 90).

The influence of Caravaggio is further evident in the rapid, minimal execution of Caracciolo's work: to the initial dark ground preparation – a procedure used to 'economise' in the rendering of the background and shadows – the painter added light colour to construct the figures. The same tactic was adopted by Merisi during his late Roman period and was often repeated by Battistello in works that are chronologically close to this David (Leone 2011, pp. 250-251).

The figure of David emerging from the dark background on the right of the composition is depicted slightly larger than life, in a three-quarter pose. The scene is immersed in darkness, so much so that the background and large ornate capital on which David rests the severed head of Goliath are just visible. The young protagonist is illuminated by a powerful ray of light coming from the left, which strikes the head of the giant as well, imbuing the representation with an almost theatrical air.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, Villa Borghese fuori di Porta Pinciana, Roma 1650, p. 71.
- D. Montelatici, Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo, Roma 1700, p. 288.
- X. Barbier de Montault, Les Musées et Galeries de Rome, Rome 1870, p. 364.
- G. Piancastelli, Catalogo dei quadri della Galleria Borghese in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 111.
- A. Venturi, Il Museo e la Galleria Borghese, Roma 1893, p. 18.
- L. Venturi, Note sulla Galleria Borghese, in "L'Arte", XII, 1909, pp. 39, 42-43.
- G. Cantalamessa, Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893, in Archivio Galleria Borghese, 1912, n. 2.
- R. Longhi, Orazio Borgianni, in "L'Arte", XVII, 1914, pp. 10 sgg., 23.
- F. Witting, Michelangelo da Caravaggio. Eine Kunsthistorische Studie, Strassburg 1916, p. 75.
- R. Longhi, Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese, Roma 1928, p. 176.
- A. De Rinaldis, L'Arte in Roma, dal '600 al '900, Bologna 1948, pp. 142-143.
- G. Castelfranco, Mostra del Caravaggio, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, p. 285.
- Mostra del Caravaggio e dei Caravaggeschi, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1951), a cura di R. Longhi, Milano 1951, p. 50, n. 76.
- P. Della Pergola, Itinerario della Galleria Borghese, Roma 1951, p. 23.
- A. Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, Budapest 1956, I, p. 138.
- P. Della Pergola, La Galleria Borghese. I Dipinti, II, Roma 1959, pp. 84-85, n. 118.
- M. Marini, Caravaggio e il naturalismo internazionale, in "Storia dell'Arte Italiana", VI, 1981, p. 419, nota 14.
- F. Todini (comunicazione orale), in C. Bon Valsassina, scheda ministeriale, 1981.
- G. Papi, Artemisia Gentileschi (1593-1626). Gli anni romani, il soggiorno fiorentino, in Artemisia, catalogo della mostra (Firenze, Casa Buonarroti, 1991), a cura di R. Contini, G. Papi, Roma 1991, pp. 47-48, nota 55.
- S. Causa, Giovanni Battista Caracciolo después de la 'mostra', in Caravaggio y el realismo en la pintura europea del siglo XVII, seminario di studi (Santander, 24-28 agosto 1992), a cura di J. Milicua.
- E. Fumagalli, Battistello Caracciolo 1612, in "Paragone Arte", XLIV, 519-521, 1993, pp. 88-94.
- G. Papi, Orazio Borgianni, Soncino 1993, p. 143, n. 69.
- A. Coliva, a cura di, La Galleria Borghese, Roma 1994, n. 154.
- S. Causa, Caracciolo, Giovanni Battista, in The Dictionary of Art, V, London 1996, p. 693.
- K. Herrmann Fiore, Guida alla Galleria Borghese, Roma 1997, p. 32.
- S. Causa, Battistello Caracciolo. L'opera completa, Napoli 2000, pp. 35, 56, 142, 181 n. A29, 239, 352.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, Galleria Borghese, Milano 2000, p. 90, n. 12.
- M.C. Guardata in Caravaggio e i suoi primi seguaci, catalogo della mostra (Tokyo, Metropolitan Teien Art Museum 2001. Okazaki, City Museum, 2001-2002), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Roma 2001, p. 138, n. 30.
- B. De Dominicis, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani, ed. critica a cura di F. Sricchia Santoro, A. Zezza, Napoli 2003, p. 976, nota 34.
- C. Bernardini, Il restauro del dipinto di Battistello Caracciolo, in "Kermes", LXII, 2006, p. 14.
- K. Herrmann Fiore, Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti, San Giuliano Milanese 2006, p. 9.
- M.C. Terzaghi, Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni tra le ricevute del Banco Herrera & Costa, Roma 2007, pp. 323-327.
- L. Bartoni, in Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art 2009. Tokyo, Metropolitan Art Museum 2010), a cura di R. Vodret Adamo, p. 160, n. 42.
- G. Leone, "La Madonna col Bambino in Gloria" di Battistello del Museo Provinciale di Catanzaro. Nuove

riflessioni, in *Dal Razionalismo al Rinascimento. Per i quaranta anni di studi di Silvia Danesi Squarzina*, a cura di M.G. Aurigemma, Roma 2011, pp. 250-251.

- G. Leone, in *Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 2011-2012), a cura di R. Vodret Adamo, II, Milano 2011, pp. 220-221, n. VIII.7.
- G. Leone, *Caravaggio e seus seguidores: as obras em exposição*, in *Caravaggio e seus seguidores. Confirmações e problemas*, catalogo della mostra (Belo Horizonte, Casa Fiat de Cultura. San Paolo, Museo di Arte San Paolo. Buenos Aires, Museo Nacional de Buenos Aires, 2012), a cura di R. Vodret Adamo, G. Leone, F. Magalhães, São Paulo 2012, p. 63.
- B. Ghelfi, in *Da Guercino a Caravaggio. Sir Denis Mahon e l'arte italiana del XVII secolo*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Barberini, 2014-2015), a cura di A. Coliva, M. Gregori, S. Androssov, Roma 2015, p. 78.

